

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANK XIZMATLARI VA ULARNING RIVOJLANTIRISH AHAMIYATI

Tursunov Faridun Mustafoyevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,

“Bank ishi” kafedrası assistenti

tursunovfaridun4330@gmail.com

Hamdamova Zulfizar O‘ktamboy qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

hamdamovazulfizar3@gmail.com

ANNOTATSIYA

O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarning tobora chuqurlashuvi bank xizmatlarini samarali boshqarish va uni doimiy ravishda takomillashtirib borish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarida bank xizmatlari hamda uning xususiyatlari o‘rganib chiqildi, tijorat banklarining aktivlari va passivlarini boshqarishda bank xizmatlarining ahamiyati va bank xizmatlariga doir me‘yorlarni nazort qilish hamda bank va moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqbollari ta‘sir etuvchi o‘ziga xos mintaqaviy xususiyatlar va omillarni aniqlash muhim hisoblanadi.

***Kalit so‘zlar:** bank xizmatlari, lizing, faktoring, hisob-kitob operatsiyalari, iste‘mol portfeli, ishonch xizmatlari, bank faoliyatini diversifikatsiya qilish, fond va kredit funksiyalari.*

THE IMPORTANCE OF BANKING SERVICES AND THEIR DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The increasing deepening of economic reforms in the Republic of Uzbekistan leads to the need to effectively manage banking services and constantly improve it. In this article, banking services and its features were studied in the commercial banks of the Republic of Uzbekistan, it is important to determine the importance of banking services in the management of assets and liabilities of commercial banks and the specific regional characteristics and factors affecting the prospects for the development of banking and financial services.

Keywords: *banking services, leasing, factoring, settlement operations, consumer portfolio, trust services, diversification of banking activities, fund and credit functions.*

KIRISH

Zamonaviy axborot jamiyatidagi bank xizmatlari iqtisodiy sektorning muhim qismini egallay boshladi, uni o'rganish bir qator nazariy va amaliy bilim usullarisiz mumkin emas, ular orasida induksiya, mantiqiy tahlil, deduksiya, iqtisodiy modellashtirish, iqtisodiy qarorlarni optimallashtirish metodologiyasi va boshqa ko'plab usullar mavjud. Ushbu maqolani ko'rib chiqishning maqsadi bank sektorining turlarini, shuningdek ularning O'zbekiston Respublikasida rivojlanish istiqbollari aniqlashdir. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda moliyaviy tashkilotlar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning iqtisodiy mazmuni va funktsiyalari, shuningdek ularning hozirgi rivojlanishi ko'rib chiqildi. Shunga asoslanib, O'zbekiston Respublikasida bank madaniyati darajasini oshirish uchun u Evropaning moliyaviy rivojlangan mamlakatlari tadqiqotlari va tajribasiga ko'proq e'tibor qaratishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni imzolanganach, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan "raqamli" banklar va bank bo'linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank

texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatilgan[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tijorat banklari kapitalini shakllantirish va uni oqilona boshqarishga erishish iqtisodiy islohotlar va bozor munosabatlarining samaradorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ko'pchilik rivojlangan mamlakatlar singari, O'zbekistonda ham iqtisodiy islohotlarning tobora chuqurlashuvi tijorat banklari kapitalini samarali boshqarish va uni doimiy ravishda takomillashtirib borish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda[2]. Bank xizmati-bu moliyaviy tashkilotlar tomonidan pul mablag'larini o'tkazish bo'yicha bank operatsiyalarini oqilona va maqbul bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus xizmat turi [3]. Bank xizmatlari bir qator Evropa mamlakatlari iqtisodiyotning bozor turiga o'tgandan keyingina keng tarqaldi. Bank xizmatlari to'plami mijozlar talabini qondirish uchun zarur bo'lgan iste'mol portfelini tashkil etadi[4].

Taniqli rus olimi Yu.V Golovenning fikricha hozirgi vaqtda bank xizmatlarining keng assortimenti shakllandi, ular o'ziga xos quyidagi xususiyatlari bilan farq qiladi:

1) mahsulot xaridorlarining ehtiyojlarini qondirish usuli bo'yicha:

- iste'molchilarning xohish-istaklarini bevosita qondiradigan to'g'ridan-to'g'ri xizmatlar;

- to'g'ridan-to'g'ri xizmatlarni olish xarajatlarini engillashtirish, qulaylikni yaxshilash yoki kamaytirishga yordam beradigan bilvosita xizmatlar;

2) mijozlar doirasiga yo'naltirilgan:

- yagona (muayyan turdagi shaxslar uchun mo'ljallangan);

- ommaviy (bank mahsulotlaridan foydalanuvchilar va xaridorlarning keng doirasiga kirishni ta'minlash);

3) cheklangan bank xizmatlari uchun:

- cheklangan (cheklangan va ixtisoslashgan shaxslar doirasi uchun mo'ljallangan);

- cheklanmagan;
- 4) bank sohasida paydo bo‘lish darajasi bo‘yicha:
 - umumiy moliya bozorida yangi;
 - birinchi marta mahalliy sohada paydo bo‘ldi;
- 5) iqtisodiy tarkib bo‘yicha: operatsion, moliyaviy, investitsiya, maslahat [5].

NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoniga asosan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash departamenti negizida Markaziy bankning Bank xizmatlari iste‘molchilarining huquqlarini himoya qilish xizmati tashkil etildi[1].

Xizmatning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

- bank xizmatlari istemolchilarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoyalash;
- moliyaviy xizmatlar qulayligini oshirish;
- aholi va tadbirkorlik sub‘ektlarining moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish bo‘lib hisoblanadi.

Markaziy bank bank xizmatlarining sifatini yaxshilash, aholi va tadbirkorlik sub‘ektlarining moliyaviy savodxonligini oshirish hamda bank xizmatlari iste‘molchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik normalarini takomillashtirish yuzasidan rejali tarzda ishlarni amalga oshirib boradi. Bank xizmatlari iste‘molchilarining huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish va kuchaytirish maqsadida Jamoat qabulxonalarini tashkil etish rejalashtirilgan. Mazkur Jamoat qabulxonalariga iste‘molchilar bank xizmatlari sohasidagi amaldagi qonunchilik normalari yuzasidan maslahat va tushuntirishlar olish maqsadida murojaat etishlari mumkin. Shuningdek, moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish maqsadida, bank xizmatlari iste‘molchilarining manfaatlarini himoya etish va aholining bank tizimiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash yuzasidan moliya-

kredit tizimida tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish, bank xizmatlarini ko'rsatish madaniyatini oshirish, mijozlarning talablarini qondirish imkonini beruvchi innovatsion bank xizmatlarini ko'rsatish ko'zda tutilgan.

Endi esa, O'zbekiston Respublikasi bank tizimi faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini ko'rib chiqsak(1-jadval).

1-jadval

Bank tizimi faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida (1-noyabr 2023 yil holati)

MA'LUMOT

Ko'rsatkichlar nomi	01.11.2022			01.11.2023			Nominal o'sish, foizda	Haqiqiy o'sishi, foizda
	jami	shunda, xorijiy valyutada	ulush, foizda	jami	shundan, xorijiy valyutada	ulusi, foizda		
Bank aktivlari, jami	538 766	263 288	49%	621 930	280 661	45%	15%	11%
Kredit qo'yilmalari, jami	375 297	179 389	48%	460 491	206 728	45%	23%	18%
Jalb qilingan jami depozitlar	206 519	86 050	42%	220 027	69 429	32%	7%	4%
Jami kapital	77 609	358	0,5%	90 563	391	0,4%	17%	17%

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekisto Rrespublikasi bank tizimida bank aktivlari 11%ga, kredit qo'yilmalari 18%ga, jalb qilingan jami depozitlar 4%ga va jami kapital esa 17% ga o'sgan.

MUHOKAMA

Milliy banklarimizda korporativ mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish yo'lida korporativ mijozlarni jalb qilishga va ular bilan hamkorlikni rivojlantirishga javobgar bo'linmalar va bitimlarni strukturalash va bank xizmatlari va mahsulotlarini sotish, bank bo'linmalarining

birgalikdagi harakatlari tizimini ishlab chiqish, turli tabaqadagi mijozlar uchun xizmatlar paketini shakllantirish, ya'ni "moliyaviy xizmatlar"ni shakllantirish bilan shug'ullanuvchi, bo'linmalar tarmog'ini tuzish bo'yicha bankni boshqarish strukturasi takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsadmoqdaki, yangi bank xizmatlarini rivojlantirish jarayonida quyidagi bosqichlardan foydalanish kerak:

1. Yangi g'oyalarni muammoni ommaviy tahlil qilish, mijozlar bilan shaxsiy muloqotlar va pochta korrespondentsiyasi sharhi yordamida ishlab chiqish.

2. Yangi xizmatning mohiyati va uning natijaviy maqsadini formulirovkasi, yangi xizmat maqsadining bankning umumiy maqsadlari o'rtasidagi munosabati, bu xizmat kimlarni jalb qila olishi tahlili.

3. Yangi xizmatlarni taklif qilish mumkin bo'lgan bozor segmentini va bank mijozlarini moliyaviy talablaridan foydalanish.

4. Ishlab chiqarish xarajatlarini qoplash uchun yangi xizmatlarga talab yetarliligini aniqlash va bu xizmatlardan xohlagan bittasini tarqatish, shuningdek, uning bank umumiy daromadidagi hissasini bashorat qilish.

5. Yangi xizmatlar bozorini mavjud xizmatlarga va bank personaliga mos kelishi tahlil etish.

XULOSA

Banklar tomonidan mijozlarga erkinliklar yaratish va ularni o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga o'tishga asoslanishi zarur. Xizmat ko'rsatishni elektronlashtirish, ularni unifikatsiyalash va mobilligini oshirish davr talabiga aylanib bormoqda. Ma'lumki jahonning aksariyat rivojlangan banklari mijozlarga uzluksiz xizmat ko'rsatishga harakat qiladilar, bunday xizmat ko'rsatishni "Doyche bank" (Germaniya), "ABN AMRO Bank2" (Gollandiya), "Sosete Jeneral" (Frantsiya), "Citybank" (AQSH) banklarida ko'rish mumkin. Bu banklarda bank xizmatlari strategiyasi asosan past tariflarda yangi mijozlar, korrespondent-banklarni jalb etish, zamonaviy to'lov tizimlaridan foydalana olish imkoniyatlariga asoslanadi va mijozlarga xizmat

ko'rsatish kuniga 24 soat davomida haftasiga 7 kun olib boriladi. Xizmatlar mijozlarning ko'proq o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tamoyiliga asoslanadi, xizmatlarning doimiy ravishda mobilligini ta'minlaydi va mijozlarni jalb etish strategiyasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 09.01.2018 yildagi PF-5296-son.
2. Базельский комитет по банковскому надзору. Международная Конвергенция Оценка Капитала и Стандарты Капитала. Базель, 2002,-425 с.
3. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: монография. — М.: Юрайт, 2017. — 608 с.
4. Балакина Р.Т. Влияние инноваций на развитие банковского бизнеса [Текст] / Р.Т. Балакина // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. — 2017. — № 1. — С. 286–292.
5. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики: учеб. пособие / Ю.В. Головин. — М.: Финансы и статистика, 2017. — С. 59.
6. Bektemirov A., Omonov A.A., Xaydarov Z.Sh., Niyozov Z.D. "Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish" fanidan o'quv qo'llanma. – Samarqand: SamISI, 2020. 240 bet.
7. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. T.: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2017. 768 b.
8. <https://cbu.uz/uz/statistics/financing/72798/-internetresurs>.